

A POLÍTICA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL: um estudo de caso em João Pinheiro (MG)

Giselda Shirley da Silva¹

Maria Célia da Silva Gonçalves²

Vandeir José da Silva³

111

Resumo: Este artigo versa sobre a gestão pública em João Pinheiro, noroeste de Minas Gerais, com enfoque na criação/fortalecimento da política municipal de proteção do patrimônio cultural do município. O objetivo da pesquisa é propiciar uma narrativa histórico-documental acerca da política local de proteção do patrimônio cultural em João Pinheiro, somado ao interesse em contribuir com reflexões que possibilitem conhecer e divulgar a forma como o patrimônio cultural tem sido inserido/promovido/protegido pela gestão municipal e pela sociedade que dela participa por meio dos conselhos. No aspecto metodológico, foi realizada uma narrativa a partir da pesquisa qualitativa e de campo com visita *in loco* aos bens protegidos por tombamento. Foi fundamentado em autores da história cultural e história local, além de autores que trabalham a temática em questão. A pesquisa de campo foi realizada por meio de um levantamento “*in loco*” e observação dos bens culturais protegidos em âmbito local, bem como, consulta aos documentos dos órgãos municipais e estaduais responsáveis pelo Patrimônio Cultural, dossiês de tombamento, de registro, bens inventariados e legislação municipal que trata do patrimônio cultural.

Palavras-chave: Política municipal. Proteção. Patrimônio Cultural

¹ Doutoranda em História - Universidade de Évora - Portugal. Mestre em História Cultural. Pesquisadora Integrante- CIDEHUS- UE - Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora. Mestre em História Cultural pela Universidade de Brasília- (UnB). Membro do projeto de pesquisa - Educação, História, Memória e Cultura em Diferentes Espaços Sociais - PUC - Pontifícia Universidade Católica de Goiás. E-mail: giseldashyrley@hotmail.com. <https://orcid.org/0000-0002-5449-6916>

² Pós-doutorado em Educação Pela PUC-GO, Universidade Autónoma de Madrid- UAM e pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Pós-doutoranda em História pela Universidade de Évora. Doutora em Sociologia e Mestre em História pela Universidade de Brasília – (UnB). Especialista em História pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). E-mail: mceliasg@yahoo.com.br. <https://orcid.org/0000-0002-5954-9802>

³ Doutorando em História, Programa Doutoral HERITAS- Estudos de Patrimônio pela Universidade de Évora/Universidade de Lisboa, Portugal. Membro Integrado do CIDEHUS UID/HIS/00057/2013 (POCI-01-0145-FEDER-007702) – UE, Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora UID/HIS/00057/2013 (POCI-01-0145-FEDER-007702). Bolseiro FCT. CIÊNCIA ID - 3114-BBE8-05F0. Mestre em História Cultural pela UnB, Universidade de Brasília. Membro do projeto de pesquisa Educação, História, Memória e Cultura em Diferentes Espaços Sociais da PUC, Pontifícia Universidade Católica de Goiás. E-mail: vandeirj@hotmail.com. <https://orcid.org/0000-0001-6752-3875>

Recebido em 30/08/2022

Aprovado em 10/11/2022

Sistema de Avaliação: *Double Blind Review*

Abstract: This article deals with public management in João Pinheiro, northwest of Minas Gerais, focusing on the creation/strengthening of the municipal policy to protect the cultural heritage of the municipality. The objective of the research is to provide a historical-documentary narrative about the local policy for the protection of cultural heritage in João Pinheiro, in addition to the interest in contributing with reflections that make it possible to know and disseminate the way in which cultural heritage has been inserted/promoted/protected by the municipal management and the society that participates in it through councils. In the methodological aspect, a narrative was carried out based on qualitative and field research with an on-site visit to the properties protected by tipping. It was based on authors from cultural history and local history, as well as authors who work on the subject in question. The field research was carried out by means of an "in loco" survey and observation of protected cultural assets at the local level, as well as consultation of documents from municipal and state bodies responsible for Cultural Heritage, registration dossiers, registration, inventoried assets and municipal legislation dealing with cultural heritage.

Keywords: Municipal policy. Protection. Cultural heritage

Introdução

Este artigo versa sobre a criação/fortalecimento da política municipal de proteção do patrimônio cultural do município de João Pinheiro, Noroeste de Minas Gerais. Patrimônio cultural entendido nesse trabalho de acordo com o que foi conceituado pela Constituição Federal em seu artigo 216: “os bens de natureza material, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, [...]” (BRASIL, 1988, Art.216)

O objetivo da pesquisa é propiciar uma narrativa histórico-documental acerca da política local de proteção do patrimônio cultural em João Pinheiro, somado ao interesse em contribuir com reflexões que possibilitem conhecer e divulgar a forma como o patrimônio cultural tem sido inserido/promovido/protegido pela gestão municipal e pela sociedade que dela participa por meio dos conselhos.

Este trabalho entende a “proteção do patrimônio” na direção do teorizado e praticado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). O referido órgão elaborou instrumentos de proteção e salvaguarda do patrimônio material, imaterial e natural com o intuito de garantir legalmente a preservação dos bens de interesse cultural para o país.

O estudo busca detalhar as iniciativas da gestão e a política municipal responsável por implementar a política local de proteção dos seus bens culturais.

No aspecto metodológico, foi realizada uma narrativa a partir da pesquisa qualitativa e de campo com visita *in loco* aos bens protegidos por tombamento. Esse trabalho foi

fundamentado em autores da história cultural e história local, além de autores que trabalham a temática em questão.

A pesquisa de campo foi realizada por meio de um levantamento “*in loco*” e observação dos bens culturais protegidos em âmbito local, bem como, consulta aos documentos dos órgãos municipais e estaduais responsáveis pelo Patrimônio Cultural, dossiês de tombamento, de registro, bens inventariados e legislação municipal que trata do patrimônio cultural.

A pesquisa também conta com um forte enfoque etnográfico, uma vez que seus autores são historiadores locais e atuam por longa data nas ações de catalogação, registro e manutenção das manifestações culturais de João Pinheiro.

Seguindo esta perspectiva, é possível observar a importância do estudo da História Regional e Local no universo historiográfico, uma vez que ela aproxima o historiador do seu objeto de estudo. É preciso abrir parênteses para ressaltar essa aproximação nossa enquanto historiadores e moradores de João Pinheiro. A narrativa deixa de ser fundamentada em temas distantes para se incorporar aos fenômenos históricos da região, conseqüentemente dos municípios. “Passa a existir a construção de uma história plural, sem qualquer tipo de preconceito, e os excluídos passam a ter voz, nosso objetivo maior. Nessa direção, o passado se torna mais próximo”. (SILVA; GONÇALVES; SILVA, 2011, p. 08-09)

O universo de pesquisa: João Pinheiro em cena

Emancipado politicamente em 2011, teve seu território desmembrado do município de Paracatu, mas sua povoação remonta ao final do século XVIII, surgindo outras povoações no território no decorrer do século XIX e XX. Isto é importante de ser mencionado para cernir o espaço delimitado para estudo, que consiste no território que compõe o vasto território de João Pinheiro, o maior em extensão territorial do Estado de Minas e do Sudeste, com 10 727,097 com área (km²)⁴.

Apresentando a extensa área e a antiguidade da sua posição, temos como objetivo mostrar que são muitos os bens culturais que estão inseridos nesse espaço e uma herança cultural que está contida na identidade cultural de seu povo. Há, nesse sentido, uma inter-

⁴Entre os seis maiores municípios do Sudeste, os primeiros são: João Pinheiro, Unai (8.448, 082), Paracatu (8.229, 587), Buritizeiro (7.218,401), Januária (6.661, 588), Arinos (5.279, 419), Buritis (5.225, 186) estão localizados na região Noroeste e Norte de Minas (IBGE, 2010). Os territórios de todos eles pertenciam ao termo e comarca de Paracatu no período colonial e Império, desmembrando-se ao longo do tempo (SILVA, 2022).

relação com a história e diversidade cultural de Minas, como sabiamente definiu Guimarães Rosa ainda na década de 1950.

Sobre o que, em seu território, ela ajunta de tudo, os extremos, delimita, aproxima, propõe transição, une ou mistura: no clima, na flora, na fauna, nos costumes, na geografia, lá se dão encontro, concordemente, as diferentes partes do Brasil. Seu orbe é uma pequena síntese, uma encruzilhada; pois Minas Gerais é muitas. São, pelo menos, várias Minas⁵.

Inspirados pelas palavras do célebre escritor em uma declaração pública de amor à Minas Gerais, ressaltamos a sua riqueza cultural que remete ao período colonial e à posteridade. Seus legados estão imbricados no modo de vida dos mineiros e se constituem na identidade cultural de Minas, onde há um vasto acervo de bens protegidos por instrumentos legais resultantes de políticas públicas adotadas no Estado no último século.

Nesse contexto, nas últimas décadas, há um fortalecimento das políticas de gestão e promoção dos bens culturais do Estado por meio das ações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan e o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, Iepha-MG. Esse último órgão, responsável pela proteção do patrimônio histórico e artístico, busca realizar seu trabalho selecionando como um dos itens a gestão do patrimônio cultural, promovendo uma política cultural local nos municípios do Estado de Minas Gerais.

Um dos itens de atuação em relação a promoção de criação de políticas culturais nas diversas municipalidades mineiras é o estímulo a adoção de uma política municipal com compromisso de gestão dos bens culturais.

Essa política de gestão é incentivada e normatizada por meio de deliberações normativas que são diretrizes para as políticas de gestão e promoção dos bens culturais, que entre elas:

A legislação municipal de proteção do patrimônio cultural, conselho municipal de patrimônio cultural; legislações complementares; organização e manutenção de acervos em espaços como pontos de memória, museus, arquivos e bibliotecas; atuação do SEMPAC – Setor Municipal de Patrimônio ou órgão equivalente (Deliberação Normativa CONEP- N°01/2021)

Observamos pela diretriz, apresentada acima, que o planejamento e estabelecimento de uma política municipal de proteção do Patrimônio Cultural (PCL) é um dos itens contemplados pelo Conselho Estadual do Patrimônio Cultural⁶.

⁵ Texto publicado na revista “O Cruzeiro”, em 25 de agosto de 1957.

⁶ CONEP – Conselho Estadual do Patrimônio Cultural

Os municípios que se interessassem/interessassem em receber recursos oriundos da Lei Estadual nº 12.040 (Lei Robin Hood) e posteriormente da nº 18.030 de 12 de janeiro de 2009 que “dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos municípios” deveriam criar e fomentar uma política municipal de proteção do patrimônio cultural para receber os incentivos fiscais oriundos da política cultural adotada em Minas Gerais.

Em João Pinheiro não havia uma política de conhecimento, valorização e proteção dos seus bens culturais até o limiar do século XXI. Foi a partir de 2003 que se iniciou timidamente a adoção de algumas ações pela gestão municipal em relação a essa questão, entre elas, a lei que criou o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural (1086/2003) e a política cultural local (1087/2003).

A primeira legislação em relação ao patrimônio cultural foi a de criação do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de João Pinheiro sob o número 1086/03 de abril de 2003. Essa norma definiu que o Conselho é um órgão colegiado, autônomo, paritário, de assessoramento ao Prefeito em relação à proteção, conservação e defesa do patrimônio cultural do município.

Conforme determinou a referida lei e atendendo a exigência do Iepha para a adoção de política cultural local, foi determinado que os conselhos integrem e constituam-se em elementos de uma gestão compartilhada e democrática.

Assim, o artigo 2º da lei 1.086 definiu que o conselho deveria/deve ser paritário, ou seja, composto de sete membros efetivos e respectivos suplentes, contendo membros que sejam representantes do poder público e de entidades e instituições representativas da sociedade civil do Município. Estes membros seriam/serão designados por um biênio por meio de decreto municipal, podendo ser renovado por um mandato (art 2º e 3º, Lei 1086/03).

O Conselho Municipal de Patrimônio Cultural foi criado com várias atribuições e, analisando os decretos de nomeação dos conselheiros, vê-se que desde 2005 ele tem sido nomeado/ renovado por meio de decretos bienais, sendo seus membros profissionais que atuam em diversas áreas. Pela análise das atas desse conselho, vê-se que ele tem sido fundamental para o fortalecimento da política cultural local.

A Lei nº 1.087 criada em 2003 estabeleceu as normas de proteção do patrimônio cultural local. Ela foi aprovada pela Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito Geraldo Cardoso. Em seu art.1º, a lei deixou claro que cumpria as diretrizes estabelecidas na Carta Magna Brasileira

que atribuiu à federação, aos estados e municípios a responsabilidade de proteção do patrimônio cultural. No artigo Art. 2º e 3º determinou que:

Ficam, na forma desta lei, sob a proteção especial do Poder Público Municipal os bens de propriedade pública ou particular existentes no Município que, dotados de valor cultural, aí compreendidos os valores histórico, estético, científico e outros, justifiquem o interesse público em sua preservação. [...] Os bens declarados de valor cultural serão constituídos pela inscrição em Livro de Tombo que será aprovada pelo Conselho Municipal do Patrimônio Cultural e homologada pelo Chefe do Executivo Municipal (Lei 1087/03)

116

O texto normativo municipal está em consonância com a legislação federal e determina no art. 4º que os bens de valor cultural que fossem de interesse de proteção do município deveriam/devem passar pelo processo administrativo, no qual se deveria/deve, conforme determinado pelo Decreto nº 25 de 1937, apresentar razões para o tombamento.

Os motivos que possibilitam ao bem ser tombado precisam ser claros e coerentes com o viés de patrimônio cultural. Mesmo que o bem tenha um significado coletivo, se não tiver um motivo que fundamente o tombamento, a seleção desse instrumento tem possibilidades de ser equivocada.

Na lei 1087/03 apresentou o rito a ser executado no processo administrativo do tombamento, podendo este ser solicitado por qualquer cidadão. O processo administrativo deveria/deve ser enviado ao Conselho Municipal do Patrimônio Cultural para exame e deliberação, decidindo acerca da notificação do proprietário ou responsável pelo bem e seu tombamento provisório (Art. 5º e 6º, Lei 1087/2003), seguindo o rito legal conforme diretriz estabelecida no já citado Decreto 25 de 1937.

O Decreto 25 foi criado por Getúlio Vargas e rezava em seu Art. 1º

Constituem o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico (BRASIL, 1937, Art.1).

Esse decreto criou/determinou forma de proteção de bens culturais e foi determinante na política de preservação cultural brasileira, tratando-se de um instrumento fundacional da ideia no país.

Ao definir sobre o tombamento de um bem cultural em instância municipal, o município deve adotar medidas de proteção para o bem, pois, “os bens tombados não poderão ser

mutilados, destruídos ou demolidos nem, sem prévia autorização do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, alteradas, reparadas”, conforme determinado no Art. 11º da referida lei. A lei trata também n° art. 12º da área de entorno, visando preservar a ambiência do bem protegido por tombamento⁷.

Essa lei de política cultural previu forma de incentivo ao proprietário de bens protegidos por tombamento definindo que estes podem obter redução do Imposto Predial e Territorial Urbano-IPTU do imóvel em quantia equivalente aquela gasta na sua preservação. Todavia, esse benefício será concedido ou renovado a cada ano conforme requerimento do proprietário (artigo 13º e 14º). Observamos que a única legislação municipal de incentivo tributário do município que está em vigor é a 1087/2003.

Após a criação dessa lei, em 2005, motivados pelo trabalho do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural e apoio da gestão municipal, iniciou-se, em instância local, a proteção de alguns bens culturais materiais com o tombamento de alguns imóveis, praça e um bem móvel, sendo todos eles inscritos no Livro de Tombo que está sob a guarda do acervo da Secretaria da Cultura de João Pinheiro.

Iniciou-se com o tombamento municipal do Sobrado Geralda Campos Romero, por meio do Decreto n° 176/2005 de 06 de setembro de 2005 de 06 de setembro de 2005. Posteriormente foram tombados também na cidade sede a Réplica da Igrejinha de Santana pelo decreto n° 411/2008 de 17 de setembro de 2008; Escola Estadual Presidente Olegário, decreto n° 554/2010 de 03 de maio de 2010 e o conjunto arquitetônico da Praça Luzia Mendes Romero.

Nos distritos, foram tombados o Núcleo Histórico de Santana do Caatinga no distrito de Caatinga; a Igreja Imaculada Conceição, na sede do distrito de Canabrava, tombada pelo decreto 625/201 em 12/01/2011; a Capela do Divino Espírito Santo, localizada na comunidade rural do Espírito Santo, tombada pelo Decreto n° 1449 em 2016.

Destes bens, foram feitos dossiês de tombamento e encaminhados ao Iepha-MG, sendo aceitos pelo referido Instituto os bens: Sobrado Geralda Campos Romero, Igreja Imaculada Conceição, Capela do Divino Espírito Santo, Conjunto arquitetônico da Praça Luzia Mendes Romero. Estes dossiês são instrumentos relevantes para pesquisas relacionadas a alguns bens materiais do município, entre eles, aqueles citados acima, onde foram apresentados seu rito legal e as medidas de proteção que eles podem receber visando aplicar sua efetiva proteção.

⁷ Art. 12º – Sem prévia autorização do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural do Município não se poderá, na vizinhança da coisa tombada, fazer edificação que lhe impeça ou reduza a visibilidade, nem nela colocar anúncios ou cartazes. Lei 1087/03

O Código de Posturas do Município, instituído pela Lei 413/91, deixa a desejar em relação a essa questão, pois não apresenta diretrizes para a proteção e promoção do patrimônio cultural, tampouco trata de sinalização indicativa e/ou interpretativa, placas comerciais, passeios, demonstrando que precisa ser revisto para contemplar as demandas do patrimônio.

Outra legislação municipal que precisa ser revista para contemplar a temática do patrimônio cultural é a Lei de Uso e Ocupação do Solo⁸, pois para o fortalecimento de uma política cultural local é fundamental que ela contemple mecanismos de proteção do patrimônio cultural da localidade, determinando as áreas especiais e/ou parâmetros para intervenção em locais que tenham bens culturais tombados ou inventariados. Nesse sentido, a referida legislação é insuficiente.

Assim, analisando essas leis, não identificamos nenhuma menção ao Patrimônio Cultural, o que demonstra certa fragilidade na legislação local em relação a essa proteção.

Desde 2013, tem sido feitos inventários do patrimônio cultural. Constitui forma de proteção ao patrimônio cultural municipal o inventário dos bens culturais de natureza material e imaterial.

O inventário é o procedimento administrativo pelo qual o Poder Público identifica e cadastra os bens culturais do município, com o objetivo de subsidiar ações administrativas e legais de preservação. Neste trabalho, **Inventário** é definido na perspectiva do Iphan que estabelece que:

São instrumentos de preservação que buscam identificar as diversas manifestações culturais e bens de interesse de preservação, de natureza imaterial e material. O principal objetivo é compor um banco de dados que possibilite a valorização e salvaguarda, planejamento e pesquisa, conhecimento de potencialidades e educação patrimonial. (Iphan, 2022)

Motta e Rezende (2016) alertam para a necessidade de se levar em conta que a cultura é viva e está em constante transformação, portanto é necessário considerar os critérios de identidade para se estabelecer o que deve ser inventariado pelo poder público.

Nas palavras das autoras:

No caso do patrimônio cultural, inventariar os bens significa produzir um conhecimento que necessariamente parte do estabelecimento de critérios, pontos de vista e recortes sobre determinados universos

⁸ Lei nº 415/91 LEI Nº 415/91 – Dispõe sobre o uso e ocupação do solo urbano da sede do município de João Pinheiro e dá outras providências.

sociais e territoriais. Processo, conforme afirmado anteriormente, que é permeado por juízos de valor, uma vez que se destina à construção de narrativas sobre determinados grupos sociais e/ou determinada história. Essencial em qualquer uma das perspectivas de inventariação é o objetivo do trabalho. O que e como documentar dependerá de qual patrimônio se pretende construir. Dependerá dos bens que devem ser identificados, dos dados a serem registrados e comparados e dos sujeitos envolvidos nos procedimentos de inventariação, como também de quais pesquisas vão orientar a delimitação dos territórios, dos períodos a serem abordados, das características a serem documentadas e assim por diante. Em última análise, de quem faz a seleção, por que e para quem a faz (MOTTA; REZENDE, 2016, p.03).

O inventário possibilita fazer o levantamento dos bens culturais de natureza material, imaterial e natural do distrito sede e demais distritos da municipalidade.

Observamos que a Lei 1087/03 previu medidas de proteção dos bens materiais imóveis. Não fez especificação sobre os bens materiais móveis. Assim, determinou que os bens culturais de natureza imaterial, seriam protegidos conforme determinações da legislação federal pertinentes.

Em 2009, foi feito o registro da folia de reis como patrimônio imaterial do Município, mas não havia uma legislação municipal que tratava especificamente da proteção dos bens culturais de natureza imaterial, por isso, o registro foi feito conforme determinado na Lei 1087/2003. Essa lei apontou que os registros de natureza imaterial seriam feitos mediante legislação federal. No caso específico, conforme determinado pelo Decreto 3.551, de 04 de agosto de 2000, que “institui o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial e cria o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial”.

Tendo como parâmetro a referida norma, foi feito o registro por decisão do Conselho Municipal, feito o decreto pelo prefeito municipal e a inscrição do bem contida no Livro das Celebrações, que fica sob a tutela da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, criada em 2009. A motivação para se fazer o registro foi, conforme consta no dossiê:

O fato dessa celebração constituir referência cultural ímpar, sendo uma representação da identidade, da memória e da ação dos habitantes do município. As folias de reis são fruto das manifestações religiosas, devocionais, festivos, lúdicos, da sonoridade, da musicalidade e dos conhecimentos formados pelos moradores, sendo transmitido ao longo das décadas entre as diferentes gerações. Tal proteção legal poderá contribuir para a continuidade da celebração, valorizar a história e tradição local, raízes culturais, religiosas e musicais dos partícipes registrar a folia de reis expressada em João Pinheiro é o mecanismo pelo qual será possível salvaguardar a posteridade as informações sobre as relações entre o município,

suas memórias, suas histórias e sua cultura popular, formadoras de sua identidade⁹

Foi destacado ainda no documento que a proteção legal da folia por meio do registro pode trazer contributos para que as futuras gerações tenham a oportunidade de conhecer e compreender culturalmente enquanto agentes de uma coletividade. Nessa linha foi elaborado o documento procurando ressaltar a relação da folia de reis com a tradição e religiosidade dos moradores, enquanto um elemento vivo, dinâmico, mas também identitário.

O dossiê de registro das Folias de Reis como patrimônio imaterial do município foi enviado ao Iepha no ano de 2015, exercício de 2017, tendo sido aceito pelo referido Instituto. Observamos que o município adotou medida de proteção e salvaguarda da tradição antes do Estado de Minas, que só fez o registro em âmbito estadual em 2017.

Com o tempo, os membros do Setor de Patrimônio Cultural perceberam a necessidade de um detalhamento maior em relação a medidas de proteção e salvaguarda do patrimônio imaterial. Assim, percebendo essa lacuna, o Setor de Patrimônio Cultural solicitou a criação de uma norma jurídica em nível municipal para fundamentar os registros de bens culturais de natureza imaterial. Atendendo ao pedido do Setor, foi criada a Lei Municipal nº 1.912/2015, que institui o registro de bens culturais de natureza imaterial.

Tendo como base a legislação federal, essa Norma instituiu no seu Art. 1º o “Registro de bens culturais de natureza imaterial que constituem patrimônio cultural do município”. O § 1º definiu o campo conceitual.

“Constituem bens culturais de natureza imaterial os processos de criação, manutenção e transmissão de conhecimentos, as práticas e as manifestações dos diversos grupos socioculturais que compõem a identidade e a memória do município, bem como as condições materiais necessárias ao desenvolvimento de tais procedimentos e os produtos de natureza material derivado”.

Vê-se assim que o § 1º só repetiu o que está na norma federal.

Já no § 2º o município se compromete a promover medidas de salvaguarda através da identificação, reconhecimento, registro etnográfico, acompanhamento, divulgação, apoio, dentre outras formas de acautelamento e preservação.

O § 3º apresenta os objetivos do Registro como uma forma de proteção dos bens culturais e a viabilização do acesso ao direito à cultura e as suas manifestações, criando condições de manutenção dos bens culturais que lhes são referentes.

⁹ Dossiê de registro enviado ao Iepha em 2015, p 05.

O § 5º atribuiu ao município a responsabilidade, juntamente com o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural, de realizar o Registro dos bens culturais de natureza imaterial do município, inscrevendo-os em um dos livros de registro, sendo ele: Livro de Registro dos Saberes, Das Celebrações, Das Formas de Expressão, Dos Lugares. Assim, cada bem cultural registrado deverá se encaixar em uma das categorias apresentadas.

O Art. 2º determinou que a solicitação da instauração do processo de Registro de um instrumento cultural pode ser feita por qualquer cidadão, titulares de órgãos, entidades ou conselhos do Executivo Municipal; vereadores, sociedades ou associações civis;

Art. 3º As solicitações de instauração de processos de Registro dos bens culturais de natureza imaterial serão encaminhadas ao Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de João Pinheiro que, considerando-as pertinentes, determinará à Secretaria Municipal de Cultura que proceda à abertura e à instrução dos devidos processos administrativos. Determinou, ainda, a feitura de dossiês de registro com a descrição e história do bem cultural apresentando os elementos que lhe sejam culturalmente relevantes e documentação correspondente.

§ 4º Interposto o recurso, será juntada aos autos manifestação da Secretaria Municipal de Cultura, podendo o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de João Pinheiro reconsiderar o ato e devendo, em qualquer hipótese, publicar sua decisão no Diário Oficial do Município.

Em janeiro de 2021, o prefeito de João Pinheiro, no uso de suas atribuições legais e com base nos fins estabelecidos na Lei Municipal nº 1.912/2015 aprovou o registro da Capoeira como bem cultural imaterial do município.

Considerando o valor histórico e cultural da Capoeira de João Pinheiro, que é uma tradição no Município, cujos ensinamentos são repassados entre as diferentes gerações, consolidando um saber enraizado em práticas e vivências culturais coletivas de transmissão oral e informal, constituindo-se como referência cultural importante para os grupos detentores das práticas e também para a comunidade que reiteram anualmente a tradição, a dinamicidade, a simbologia e identidade cultural em diversos espaços sociais do Município. Considerando a legalidade do processo de registro nº 002 e a decisão do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural de João Pinheiro

Com base nessas considerações, foi aprovado o registro da Capoeira de João Pinheiro como bem cultural de natureza imaterial e elaboradas algumas medidas de salvaguarda, sendo cinco os grupos existentes no município.

Considerações Finais

Ao tecer essas considerações sobre a legislação patrimonial no Brasil, Estado de Minas Gerais e João Pinheiro é possível concluir que a política cultural local, assim como a que foi estruturada no país, priorizou a proteção dos bens imóveis com a realização de tombamentos. Somente em 2009 fez-se o registro de bens culturais imateriais. Mesmo registrando essa defasagem na proteção dos bens imateriais é mister salientar o esforço do Município no sentido de efetivação de política pública de registro do referido patrimônio, a exemplo das Folias de Reis e dos grupos de Capoeira.

122

REFERÊNCIAS:

BRASIL, **Constituição da República Federativa do Brasil. 5 de outubro de 1988.** Brasília/DF: 1988.

BRASIL. **Decreto-lei nº 25. Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional. 30 de novembro de 1937.** Rio de Janeiro/Capital Federal: 1937.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Disponível em <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/joao-pinheiro/panorama>> Acesso em 20/05/2022.

IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. **Patrimônio Mundial.** Disponível em : <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/24>. Acesso em 15/10/2022.

GONÇALVES, Maria Célia da Silva. **As Folias de Reis de João Pinheiro: Performance e Identidades Sertanejas no Noroeste Mineiro.** João Pinheiro: Patrimônio Cultural de João Pinheiro, 2011.

MOTTA, Lia; REZENDE, Maria Beatriz. **Inventário.** In: GRIECO, Bettina; TEIXEIRA, Luciano; THOMPSON, Analucia (Orgs.). **Dicionário IPHAN de Patrimônio Cultural.** 2. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro, Brasília: IPHAN/DAF/Copedoc, 2016. (termo-chave Inventário). ISBN 978-85- 7334-299-4.

SILVA, Giselda Shirley da; GONÇALVES, Maria Célia da Silva; SILVA, Vandeir José da. **Histórias e Memórias: Experiências Compartilhadas em João Pinheiro.** João Pinheiro: Patrimônio Cultural de João Pinheiro, 2011. 250 p.